

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAkatLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Исқандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

ZARAFSHON DARYOSINING FAKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH

Saidkulov E.A.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali,
Samarqand, O'zbekiston.
elyorsamtiut9977@gmail.com

Annotatsiya. Ma'lumki, fraktallar o'ta murakkab shakllarga ega bo'lib, ular fraktal g'oyalarni va haqiqiy hayotiy dasturlarni tushunish uchun muhim bo'lgan noyob obyektlardan tashkil topadi. Turli chegara hududlarini fraktal o'lchov bilan tavsiflanishi mumkin. Biroq tasvir ma'lumotlari cheklangan bo'lsa, yuzaning fraktal o'lchovlarini muntazam ravishda hisoblash birmuncha murakkab. Ammo yuzaning o'lchovi ba'zan taqriban hisoblanadi. Ushbu maqola fraktallar nazariyasiga asoslangan tadqiqotlar yordamida chegara o'lchovlarini hisoblash uchun bir qator amaliy sonli modellarni ishlab chiqishga qaratilgan. Bundan tashqari, fraktal o'lchov va shakl indeksleri hamda masshtablash o'rtasidagi bog'liqlik va farqlarni ko'rish mumkin.

Kalit so'zlar: fraktal, fraktal o'lchov, geometrik o'lchov, Daryo tarmog'i geometrik tuzilishi, fraktal xususiyatli tarmoqlar.

KIRISH

Zarafshon daryo tarmoqlarining eksperimental tahlilini amalga oshirgan holda ularning harakati termodinamikasi tartibsiz joylashgan kabi ko'rinadi lekin tuzilishiga ko'ra o'z-o'ziga o'xshaydi. 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, barcha masshtablash parametrlarini ikkita kattalik asosida olish ya'ni, h -

Hack ko'rsatkichi va d - asosiy oqimlarning uzunliklarini masshtablashni tavsiflovchi fraktal o'lchov yordamida aniqlash mumkin. SI birliklar sistemasida daryo tarmoq parametrlari turli daryo tarmoqlari uchun ham o'xshashlik ko'rsatgichi umumiy hisoblanadi.

ASOSIY QISM

Tadqiqot ishlari shuni ko'rsatadiki, daryo tarmoqlarini modellashtirishda kichik daryo havzalardan kattaroq daryo havzalarga yuqoridagi parametrlarni saqlagan holda o'tishida, Hack ko'rsatkichini h qiymatlariga qarab, hududning turli relyef va geologik joylashuvini aks ettiruvchi to'rtta masshtablash jarayonga ajratish mumkin. Ushbu masshtablash quydagi jarayonlarni aniqlashga yordam beradi.

- ✓ Daryo tarmoqlarining yer sirt relyeflari bo'ylab turli xildagi tarmoq oqimlarning harakati ($h = h_h = 1$);
- ✓ Daryo tarmog'ining tuzilishi va konfiguratsiyasiga ko'ra ma'lum bir yuzaga kelish mumkin bo'lgan tasodifiy irmoqlar to'plami sifatida ($h = h_r$);
- ✓ Daryo tarmog'i havzalarining tuzilishi geologik chegaralangan suv tarmoq oqimlari sifatida qaralsa ($h = h_g$).

Daryo tarmog'i suv oqimlarini modellashtirishda har bir havza turi uchun hududning muhim xususiyatlarini aks ettiruvchi turli xil modellar qo'llaniladi. Ishda zarafshon daryo tarmoq hovuzalarining parametirli xususiyatlarini tadqiq qilindi.

1-rasm. Bu rasmda turli o'lchamdagi daryo hovuzlar uchun masshtablashning tasviri keltirilgan.

Bunda h_h kesma eng oddiy nishab oqimlar, h_r kesma daryo havzalaridagi noma'lum masshtablashga ega bo'lgan havzalar, h_r kesma bir yuqoridagilar sababli paydo bo'lgan havzalar, h_s kesma esa geologik jihatdan mos keladigan daryo tarmoqlari. Tasvirdagi uzuk nuqtali chiziq mos keladigan mashtablashdagi juftliklar orasidagi oraliq hududlarni ko'rsatadi.

Daryo tarmoqlaridagi qiyalik ko'rsatgichi yuqori bo'lmagan tarmoq oqimlaridagi havzalarida, havzaning kengligi asosiy oqim uzunligiga mutanosib bo'ladi. SI birliklar sistemasida h va d berilgan universallikni ifodalovchi ikkala o'lchov birga teng, ya'ni, $(h,d) = (1,1)$. Ushbu turdagi daryo havzalarda diffuziya jarayonlari, eroziya jarayonlaridan yuqori turadi.

1-rasmdagi h_r bo'limi daryo tarmoqlaridagi soylarning qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan havzalarga o'tishni bildiradi. Ushbu turdagi hovuzlar ikkinchi darajali oqimlardan yuqori darajadagi oqimlarga o'tish paytida h ko'rsatkichi qiymatlarining o'zgarishi muhim hisoblanadi.

Diagrammaning ushbu oraliq hududida barqaror o'lchov harakati mavjudligi hali isbotlanmagan. Shu munosabat bilan, ushbu turdagi

hovuz uchun h ko'rsatkichining mumkin bo'lgan qiymatlari hali aniqlanmagan. Havza hajmining yanada oshishi bilan asosiy oqim uzunligi va havzaning shakli o'rtasidagi bog'liqlik kamayadi. Ushbu turdagi hovuzlar tasodifiy universallik sinfiga tegishli. Munosabati bilan Shunday qilib, ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning matematik apparati daryo havzasi hududidan oqib o'tadigan suv oqimlari tizimini tavsiflashda qo'llaniladi. Bu, birinchi navbatda, suv oqimlarining konfiguratsiyasi va ularning hudud bo'ylab taqsimlanishi tasodifiy jarayon ekanligi bilan bog'liq. Ushbu toifadagi hovuzlar uchun suv oqimi tizimini tavsiflashda daryo tarmoqlarining quyidagi fraktal modellaridan foydalaning: yo'naltirilgan $(h,d) = (2/3,1)$ va yo'naltirilmagan $(h,d) = (5/8,1)$ tarmoqlarning stoxastik modellari, optimal suv yig'ish tarmog'i (OSYT) modeli $(h,d) = (2/3,1) = (3/5,1)$. Vaqt o'tishi bilan havza o'zining geologik jihatdan cheklangan hajmi va shakliga ega bo'ladi. Bunday holda, masshtablash rejimi yana o'zgarishi mumkin. Juda cho'zilgan va tor havzalarda h ko'rsatkichining qiymati birga yaqin. Uzunlik va kenglik nisbati birga yaqin bo'lgan katta hajimdagi hovuzlar uchun h ko'rsatkichining qiymati 0,5 ga yaqinlashadi. Ko'p tarmoqlangan daryo hududlarda joylashgan hovuzlar uchun mashtablash bir xil bo'lib qolishi mumkin. Shunday qilib, ushbu turdagi havzalarni shakllantirish jarayonida masshtablash rejimining o'zgarishi ushbu hududning geologik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liqdir.

Hack qonuniga qo'shimcha ravishda, har xil tavsiflash uchun masshtablash rejimlari, boshqa masshtablash qonunlari masalan, oqimlarning hududlarni taqsimlash va uzunligi kabilardan foydalanish mumkin. Shunday qilib, yuqoridagi Zarafshon daryo tarmog'ining har bir turdagi tarmoqlarini modellashtirish o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Yo'nalishga ega bo'lmagan daryo tarmoqlarining stoxastik modellari birinchi marta Leopold va Langbein (1962) tomonidan o'rganilgan. Ushbu toifadagi modellarning o'ziga xos xususiyati suv oqimining aniq belgilangan (ustun) yo'nalishining

yo'qligi muhim sanaladi. Shunday qilib, ushbu sinfnining modellari landshaftning gorizontallari qismlarini egallagan daryo tarmoqlarini modellashtirish muammolarida qo'llanilgan. Leopold va Langbein modeli misolida yo'nalishga ega bo'lmagan daryo tarmoqlari modellarining xarakterli xususiyatlarini batafsil tahlil qilinsa ya'ni, Leopold va Langbeynning yo'nalishga ega bo'lmagan daryo tarmog'ining stoxastik modeli - bu landshaftning havza maydoniga mos keladigan to'rtburchaklar maydonda tasodifiy yurish jarayoni. Butun tarmoqlangan maydon birlik uzunlikdagi kvadrat katakchalar bilan qoplangan. Modelning asosiy qoidalaridan biri shundaki, suv oqimining barcha yo'nalishlari bir xil yo'nalishda oqish ehtimolga ega. Bundan tashqari, Leopold va Langbein modeli suv oqimining teskari o'zgarishiga (A katakdan B katakga o'tishga, keyin esa B katakdan A katakga o'tishga) yo'l qo'ymaydi va suv diagonal yo'nalishda oqmaydi ya'ni, hozirgiga diagonal joylashgan keyingi katakchani tanlash.

Daryo tarmog'ini modellashtirish jarayoni 1-tartibli oqimlar uchun manba rolini o'ynaydigan hujayralar o'rnini tasodifiy tanlash bilan boshlanadi. Oqimni shakllantirish jarayoni joriyga ulashgan hujayrani tasodifiy tanlashdan iborat. Alohida oqimlarning shakllanishi, agar ular havzaning chegaralariga etib borsa yoki mavjud oqimlar bilan birlashtirish orqali amalga oshiriladi.

Oqimlar tarmog'ini shakllantirish jarayoni barcha katakchalar to'ldirilgunga qadar davom etadi (Qurilayotgan modelning chegaraviy sharti). Simulyatsiya paytida Daryo tarmog'ida tabiiy muhit uchun xos bo'lmagan sikllar (o'z-o'zidan yopilgan oqimlar) paydo bo'lishi mumkin. Daryo tarmog'ini shakllantirish jarayonida suv harakati yo'nalishlariga qo'shimcha cheklovlar o'rnatish orqali sikllarning paydo bo'lishining oldini olish mumkin. Shaklda. 2-rasmda olingan suv oqimlari tarmog'ini ko'rsatadi yuqorida ko'rsatilgan modellashtirish protsedurasidan foydalangan holda.

2-rasm. Daryo tarmoq havzasidagi tasodifiy modelini hosil qilish sxemasi

Rasmdan ko'rinib turibdiki, ajoyib o'xshashlik mavjud haqiqiy hovuzlar bilan simulyatsiya qilingan basseyn. Modellashtirish natijasida olingan daryo tarmog'idagi oqimlarning soni va uzunligi Xorton qonunlariga (1.2) va (1.3) bo'ysunadi va Xorton konstantalarining R_n va R_L qiymatlariga yaqin.

Sheydeggera [?] asarlarida aniq yo'nalishga ega daryo tarmoqlarining stoxastik modellari ishlab chiqilgan. Ushbu toifadagi modellarning o'ziga xos xususiyati suv oqimlari harakatining juda aniq yo'nalishining mavjudligi. Bu tog' landshaftlari bilan tavsiflangan tarmoqlarni modellashtirishda ushbu guruhning modellaridan foydalanishni belgilaydi. Misol sifatida Sheydeggera modelidan foydalangan holda yo'naltirilgan daryo tarmoqlari modellarining xarakterli xususiyatlarini tadqiq qilingan.

Ushbu daryo tarmog'i modeli 1968 yilda Sheydeggera tomonidan ishlab chiqilgan va asosiy modelining bir turi hisoblanadi. Sheydeggera dastlab ushbu modelni yomg'irdan daryo tarmog'ini tashkil etuvchi kichik oqimlar (oqimlar) shakllanishining soddalashtirilgan tavsifi sifatida taklif qildi.

Yog‘ingarchilikning nisbatan bir xil taqsimlangan va doimiy qiyaligi (masalan, janubiy yo‘nalishda) bo‘lgan hududni (landshaftni) qarab chiqiladi. Sheydeggera modeli landshaftning panjara modelidan foydalanadi (perkolatsiya nazariyasidan olingan atama). Panjara chiziqlari bo‘g‘inlar (qirralar) deb ataladi. Chiziqlar kesishmaydigan nuqtalar odatda tugunlar deb ataladi. Simulyatsiyada ishlatiladigan panjara turi ixtiyoriydir. Panjara gorizontal yuzaga ma‘lum bir burchak ostida joylashgan bo‘lib, landshaftning qiyaligiga to‘g‘ri keladi. Barcha tarmoq tugunlari uchun yomg‘ir suvi oqimi doimiyligini (yomg‘irning bir xil taqsimlanishini) ifodalaydi.

Sheydeggera modelida oqim hosil bo‘lish mexanizmi (ulanishlar panjara) keyingi (3-rasmga qarang). Tekislikning bir xil darajasida joylashgan har bir panjara tugunidan diagonal ravishda o‘ng yoki diagonal ravishda asl panjara tugunining chap tomonida joylashgan ikkita pastki panjara tugunlaridan biriga teng ehtimollik bilan suv oqadi deb qaraladi.

3-rasm. Sheydeggera modeli. Belgilangan va davriy chegara shartlari bilan ifodalangan landschaft tasviri

Panjaraning daryo tarmog‘ining suv oqimlari bilan bog‘lanishini aniqlash orqali, qiyalikdan pastga siljishda tarmoq yaqin atrofdagi suv oqimlarini birlashtirish va keyingi yuqori darajadagi yangi suv oqimlarining paydo bo‘lishi orqali rekonstruksiya qilinishini ko‘rish mumkin. Tekislik chegarasida joylashgan tugunlar faqat diagonal yo‘nalishlardan birida suv o‘tkazishda (oqimida) qatnashadi yoki davriy chegara shartlari orqali bir-biri bilan bog‘lanadi. Simulyatsiya jarayonida olingan tarmoq 4-rasmda ko‘rsatilgan.

4-rasm. Daryo tarmog‘ining Sheydeggera modeli

Shunday qilib, Sheydeggera modelida daryo tarmog‘ining shakllanishini tenglama asosida tavsiflanish mumkin.

$$A_j(t+1) = \sum_{j \in nn(i)} W_{i,j}(t) A_j(t) + 1, \quad (1)$$

Daryo tarmoqlarining eng muhim modellarini tahlil qilaylik

n_ω – ω tartibdagi irmoqlar soni, \bar{l}_ω – bu esa ω tartibli asosiy oqimlarning o‘rtacha uzunligi, \bar{l}_ω – bu esa ω tartibli oqim segmentlarining o‘rtacha uzunligi, \bar{a}_ω – bu esa ω tartibli o‘rtacha oqim maydoni, L_\perp va L_{II} daryo havzasining umumiy o‘lchamlari bo‘lib, bular 4-rasmda

$$W_{i,j}(t) = \begin{cases} 1c & \text{вероятностью } 1/2 \\ 0c & \text{вероятностью } 1/2 \end{cases} \quad (2)$$

Amalda daryo tarmoqlarining evolyutsiyasini o‘rganishda ko‘pincha gorizontal yuzaga 45° burchak ostida joylashgan kvadrat panjara ishlatiladi. Oddiylik uchun, shuningdek, panjara o‘lchami birlikka teng deb hisoblaymiz. Bunday holda, suv oqimining traektorii va

havzaning chegarasi yo'naltirilgan tasodifiy yurishni amalga oshiradi. Yuqori panjara tugunlarining biridan pastki tugunlardan biriga suv oqishi jarayoni oddiy ikki o'lchovli tasodifiy yurishdir.

Shunday qilib, agar biz har bir panjara tugunidan suv oqimining yo'nalishlarini tasvirlasak, biz ma'lum bir hudud uchun daryo tarmog'ining rasmini olamiz. Bunday tarmoqlarni yig'ish tarmoqlari ham deyiladi. Drenaj tarmoqlarining o'ziga xos xususiyati shundaki, har bir panjara tugunini pastki chegara bilan bog'laydigan har doim bitta yo'l mavjud (an'anaviy ravishda "dengiz" yoki "okean" bilan belgilanadi).

Sheydegger tarmoqlari barcha masshtablash bog'liqliklarini aniqlaydi, real tarmoqlarda kuzatiladi. Bu fakt har qanday miqyos qonunlari nazariyasining haqiqatini aniqlash uchun elementar test yaratishga imkon beradi. Xususan, ehtimollik nazariyasidan ma'lum bo'lgan tasodifiy yurish paytida boshlang'ich pozitsiyasiga qaytish uchun zarur bo'lgan qadamlar sonini taqsimlash yordamida hovuzning hajmi va uzunligini topish mumkin.

$$P(n) \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} n^{-3/2} \quad (3)$$

Tarqatishdagi n qadamlar soni (1) havzaning uzunligi / uzunligiga mutanosib bo'lganligi sababli, biz daryo tarmog'ining Sheydegger modelida masshtablash indeksi $\frac{L}{l} = 3/2$ ekanligini olamiz.

Havza chegaralarining tasodifiy yurishi oddiy ulanishga olib keladi uzunligi bilan hovuzning kengligi L

$$W \propto L^{1/2} \quad (4)$$

Shuning uchun Xerst ko'rsatkichi $H = 1/2$. Modellashtirish natijasida olingan tarmoq yo'naltirilgan tarmoqlar sinfiga tegishli bo'lganligi sababli, asosiy oqimning uzunligi / havzaning L uzunligiga to'g'ri keladi, ya'ni. $l = L$. Shuning uchun asosiy oqimning o'lchami $d = 1$

a havzasi maydoni uchun smeta $WL \propto L^{3/2} l^{3/2}$ ko'rinishiga ega. Shunday qilib, daryoning uzunligi / havzaning maydoniga va quyidagi munosabatlarga bog'liq

$$l \propto a^{2/3} \quad (5)$$

Munosabatlar (2.2) - $r = 2/3$ ko'rsatkichli Hack qonuni.

Sheydegger modelida, yo'naltirilgan tarmoqlarning har qanday modelida bo'lgani kabi, $R_L = R_i$ va hovuz hajmining oshishi oqim segmentlari uzunligining oshishi bilan bir vaqtda sodir bo'ladi. Bu ta'sir barcha oqimlarning sirtning qiyaligi bilan belgilanadigan ma'lum bir umumiy yo'nalish bo'ylab to'g'ri kelishi tufayli kuzatiladi.

XULOSA

Masshtablangan xarita yordamida fraktal tuzilishli tabiiy tasvirlardan olingan obyektlarning o'lchovlarini Sheydegger modeli orqali hisoblab chiqildi. Zarafshon daryosining suv sathining kamayishi hamda qirg'oqlari fraktal tuzilishga ega ekanligi aniqlandi va zarafshon daryosi havzasining uzunligi L aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Innovation g'oyalari, texnologiyalar va loyihalarni amaliy joriy qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2018 yil 27 apreldagi PQ-3682-son qarori.
2. Пальмский Б. Ф. Иерархическая система картографируемых гео-логических тел // Тихоокеанская геология, 2006. Т. 25. № 1. С. 55 – 61.
3. Торхов Н. А., Новиков В. А. Фрактальная геометрия поверхностного потенциала электрохимически осажденных пленок платины и палладия // Физика и техника полупроводников. - 2009. - Т. 43, вып. 8. - С. 1109-1116.
4. Anarova Sh.A., Nuraliev F.M., Narzullov O.M. Construction of the equation of fractals structure based on the rvachev R-functions theories. Mechanical Science and Technology Update, IOP Publishing, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1260 (2019) 102002. – P. 1-8.

5. Морозовский А.Е., Снарский С.С. Конечный скейлинг эффективной проводимости в перколяционных системах с ненулевым отношением проводимостей фаз // ЖЭТФ, 1996. Т. 109. Вып. 2. С. 669-675.
6. Марголина А. Фрактальная размерность периметра роста // Сб. Фракталы в физике. – М.: Мир. 1988. С. 507-512
7. Торхов Н. А., Божков В. Г. Фрактальный характер распределения неоднородностей потенциала поверхности n-GaAs (100) // Физика и техника полупроводников. - 2009. - Т. 43, вып. 5. - С. 577-583.
8. Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации. Фрактальный анализ сигналов // Радиотехника и электроника, 2001. Т. 46. № 3. С. 261-270.
9. Паладин Дж., Вульпиани А. Фрактальные модели двух- и трехмерной турбулентности // Фракталы в физике. М.: Мир. 1988. С. 624–631.
10. Олемский А. И., Флат А. Я. Использование концепции фрактала в физике конденсированной среды // УФН. 1993. Вып. 12. С. 153 – 203.
11. Найденов В. И., Кожевникова И. А. Эффект Херста в геофизике // Природа. 2000. № 1. С. 30–40.
12. Нигматуллин Р.Р., Потапов А.А. Фракталы, дробные операторы и дробная кинетика в диэлектрической спектроскопии и волновых процессах // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, 2007. Т. 10. №3. С. 30-49.
13. Bovill C. Fractal geometry in architecture and design. Boston, Basel, Berlin: Birkhäuser. 1996. – P. 195.
14. Добрицина И.А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. М.: Прогресс-традиция. 2004. – С. 416.
15. Jencks Ch. New science = new architecture // Architect. Design. 1997. Vol. 67. NN 9/10. – P. 7-11.
16. Berdiyev G‘.R., Saidkulov E.A. O‘zbekiston respublikasining chegarasi uzunligi hamda fraktal o‘lchovini masshtablangan xarita yordamida Richardson effekti usulida aniqlash. Axborot kommunikasiya texnologiyalari va dasturiy ta‘minot yaratishda innovasion g‘oyalar mavzusiga bag‘ishlangan respublika ilmiy-texnik anjumani, TATUSF, 16-17 aprel, 2021 y. – B. 9-12.

